

CYRIAX'S TRANSVERSE FRICTION MASSAGE TECHNIQUES IN HIP INJURIES

Harun Gençosmanoğlu

Karabük University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabük, Türkiye.
ORCID Code: 0000-0002-5258-8833

ABSTRACT

James Henry Cyriax developed the transverse friction massage. The technique has been used in soft tissue injury therapy for decades. The method is one of the manual therapy techniques with several ways, including the middle and index fingers assisting each other, the thumb, the use of all the fingers simultaneously, and the pinch grip. The technique creates functionality by decreasing pain from the musculoskeletal system and enhancing the range of movement at the joints. The method triggers the healing process to commence by creating traumatic hyperemia. Transverse friction massage techniques are applied to the adductor longus, gracilis, pectineus, sartorius, rectus femoris, and hamstrings in the hip. The study aims to assess the research exploring the worth of Cyriax's transverse friction massage in hip injuries and to illustrate transverse friction massage techniques for the hip area. The databases of Scite, PubMed and Web of Science Core Collection were used to assess the literature. The clinical trials, reviews, and case reports were considered in the assessment. Although there is some support for managing chronic hip bursitis using transvers friction massage, no definite and robust evidence in the literature to confirm the worth of the technique in hip injuries can be established. High-level clinical research is needed to identify the efficacy of standardized therapy interventions on hip injuries.

Keywords: Musculoskeletal Manipulations, Friction, Orthopedics, Hip Injuries

KALÇA YARALANMALARINDA CYRIAX'IN TRANSVERS FRIKSİYON MASAJI TEKNİKLERİ

ÖZET

James Henry Cyriax, transvers friksiyon masajını geliştirmiştir. Bu teknik, yumuşak doku yaralanmaları tedavisinde onlarca yıldır kullanılmaktadır. Bu yöntem, orta ve işaret parmaklarının birbirini desteklemesi, başparmak, tüm parmakların aynı anda kullanılması ve çimdikleyci kavrama gibi çeşitli şekillerde uygulanan manuel terapi tekniklerinden biridir. Bu teknik, kas-iskelet sistemindeki ağrıyı azaltarak ve eklemlerdeki hareket açıklığını artırarak işlevsellik sağlar. Bu yöntem, travmatik hiperemi oluşturarak iyileşme sürecini başlatır. Transvers friksiyon masajı teknikleri kalçada

addüktör longus, grasilis, pektineus, sartorius, rektus femoris ve hamstring kaslarına uygulanır. Bu çalışma, Cyriax'ın transvers friksiyon masajının kalça yaralanmalarındaki değerini araştıran çalışmaları değerlendirmek ve kalça bölgesi için transvers friksiyon masajı tekniklerini açıklamayı amaçlamaktadır. Literatürü değerlendirmek için Scite, PubMed ve Web of Science Core Collection veri tabanları kullanılmıştır. Değerlendirmede klinik çalışmalar, derlemeler ve vaka raporları göz önünde bulundurulmuştur. Transvers friksiyon masajı ile kalçanın kronik bursitinin tedavisi için bazı destekler bulunmakla birlikte, literatürde kalça yaralanmalarında bu tekniğin değerini doğrulayan kesin ve sağlam kanıtlar bulunmamaktadır. Kalça yaralanmalarında standartlaştırılmış tedavi müdahalelerinin etkinliğini belirlemek için üst düzey klinik araştırmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Kas-İskelet Manipülasyonları, Friksiyon, Ortopedi, Kalça Yaralanmaları

1. GİRİŞ

James Henry Cyriax tarafından geliştirilen bir yöntem olan transvers friksiyon masajı, akut ve kronik yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tedavi yönteminin temel amacı ağrıyı azaltmak, terapötik hareketliliği kolaylaştırmak, kronik yaralanmalarda travmatik hiperemiye uyararak ve genel fonksiyonel yeteneği geliştirmektir. Etkinliğinden sorumlu mekanizmalar, mekanik, biyokimyasal, nöro-refleksif ve plasebo gibi bir dizi farklı alana ayrılabilir. Bu tekniğin doku liflerinin yönüne dik olarak kullanılması önerilir. Uygulama, hedeflenen dokuyu etkileyecek kadar derin olmalı ve tedavi yönünde tüm yapıyı kapsamalıdır. Tendonlara veya bağlara sürtünme uygularken, bu yapılar gerilmelidir. Buna karşılık, kas gövdelerinin manipülasyonunda kaslar gevşetilmeli ve kısa pozisyonda tutulmalıdır. Uygulanan baskı veya şiddet, hastada belirgin bir rahatsızlık yaratmayacak düzeyde tutulmalı ve tedavi bu şiddet düzeyinde devam ettirilmelidir. En etkili uygulama yöntemi, dokunun her iki tarafında çalışmayı içeren çift yönlü friksiyondur. Rutin klinik uygulamada, genellikle yaklaşık 3 ila 5 dakikalık kısa uygulamalar tercih edilir; ancak bazı durumlarda, yaklaşık 15 ila 20 dakikalık daha uzun uygulamalar gerekebilir. Yoğun uygulamalardan sonra, en az 48 saatlik bir dinlenme süresi önerilir. Transvers friksiyon masajı için spesifik kontrendikasyonlar arasında akut inflamasyon, aktif enfeksiyon, anti inflamatuvar ilaçların alınması, pıhtılaşma bozuklukları, aşırı duyarlı cilt, belirgin hassasiyet, derin ven trombozu ve tedavi bölgesinde kalsiyum birikintilerinin varlığı sayılabilir. İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, el, başparmak, çimdikleme tutuşu ve dirsek kullanımı dahil olmak üzere çeşitli teknikler uygulanabilir (Gençosmanoğlu, 2025).

2. TEKNİKLER

2.1. Addüktör longus

2.1.1. Tendonun kemiğe bağlanma sahası

Addüktör longus kasının tendonunun kemiğe bağlanma sahası ile ilgili olarak, kasık ağrısının sık görüldüğü bir bölge olan bu bölgede, hasta sırtüstü yatırılır ve kalça eklemi nötr pozisyonda tutulurken, bacak bir miktar abduksiyon ve dış rotasyon pozisyonunda tutulur ve bu pozisyon bir yastıkla optimal şekilde desteklenir. Tendonun kemiğe bağlanma yerinin lokalizasyonu, abduksiyon sırasında direnç uygulandığında kasık altında belirgin bir şekilde hissedilebilen addüktör longus tendonunun palpasyonu üzerinden gerçekleştirilir. Bu belirli saha pubik tüberkülün alt ucunun proksimalinde bulunur. Fizyoterapist, orta parmağıyla desteklediği işaret parmağını kullanarak bu bölgeye derin transvers friksiyonlar uygular. Başlangıçta kemiğe aşağı doğru

Şekil 1. Addüktör longus tendonunun kemiğe bağlanma sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

baskı uygulanır, daha sonra tendon liflerinin enine doğru, anterolateralden posteromediale ve ardından posteromedialden anterolaterale doğru friksiyonlar kaydırılır. Bu prosedür, yeterli analjezi sağlandıktan sonra yaklaşık 10 dakika sürer. Bu alan fizyoterapi için çok hassas olduğundan hastanın onuruna ve mahremiyetine saygı gösterilmesi şarttır. Bazı durumlarda fizyoterapist gözetiminde hastanın kendi kendisini tedavi etmesi hasta için daha iyi bir seçim olabilir (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 1).

2.1.2. Tendonun kas ile birleşme sahası

Hasta şekilde gösterildiği gibi konumlandırılmalı ve tendonun kas ile birleşme sahasında hassasiyet bulunan bölge belirlenmelidir. Transvers friksiyon uygulaması, başlangıçta tendona doğru derin baskı uygulayarak, ardından liflere dik biçimde enine baskı uygulayarak gerçekleştirilebilir. Analjezi sağlandıktan sonra 10 dakika boyunca uygulamaya devam edilmelidir (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 2).

2.1.3. Kas karnı

Hasta sırtüstü pozisyondayken, bacak yana doğru açılarak addüktör longus kasının karnının altındaki hassas bölge belirlenir. Kasın çevresindeki başparmak ve parmaklarla kıştırma şeklindeki kavrama

Şekil 2. Addüktör longusun tendon-kas birleşme sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

yöntemi ile transvers friksiyon uygulanır. Friksiyon, el kas lifinin uzun eksenine dik biçimde mediale hareket ettirildiğinde oluşur. İlk dönemdeki tedavi süresi, analjezinin başlamasından itibaren 10 dakika olarak belirlenir. Üç ila dört hafta süren bir program şeklinde uygulandığında, haftada iki kez, her biri 20 dakika süren tedaviler yaygın olarak tercih edilir (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 3).

2.2. Gracilis

Tendonun kemiğe bağlanma yerinin ortaya çıkarılması için hastanın kalçası dış rotasyon ve

Şekil 3. Addüktör longusun kas karnına yönelik çimdikleyici kavama tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

bir miktar fleksiyon pozisyonuna getirilir. İskial kemiğin alt kenarında yer alır ve neredeyse ön-arka yönünde bir yol oluşturur. Pubik tüberkülün arkasında, addüktör longus kasının bağlandığı seviyenin ardında yer alır. Tendonun kemiğe bağlanma yerine orta parmakla desteklenen işaret parmağıyla, önden arkaya ve arkadan öne transvers friksiyon uygulanır (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 4).

Şekil 4. Grasilise yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.3. Pektineus

Hastanın kalça eklemi nötr bir hizada ayarlanır. Fizyoterapist, pubis kemiğinin alt kenarındaki bağlanma bölgesinde, mediokaudal yönden laterokraniyal yöne ardından laterokraniyal yönden mediokaudal yöne doğru transvers friksiyonlar için başparmağını yatay konumda kullanır ve bu şekilde

Şekil 5. Pektineusa yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

uygulamaya devam eder. Başparmağın stabilizasyonu, baskın elin parmaklarının yardımıyla gerçekleştirilir. Lenf düğümleri, kan damarları ve bursalar gibi hassas anatomik yapıların zarar görmemesi için bu bölgede daha dikkatli bir müdahale gerekir (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (**Şekil 5**).

2.4. Sartorius

Hastanın dizlerinin altına bir rulo yerleştirilir ve bir miktar kalça fleksiyonu ile hizalanır. Tendonun kemiğe bağlanma sahası spina iliaca anterior superiorun alt kenarındadır. Fizyoterapist başparmağıyla bu sahaya derin bir baskı uygular ve başlangıç pozisyonuna dönmeden önce medial yönden lateral yöne ve ardından lateral yönden medial yöne doğru doku hareket ettirerek transvers friksiyon masajını uygular. Bu prosedür inguinal ligamentin altında, tendonun bağlanma sahasının lateralinde uzanan lateral femoral kutanöz sinire zarar vermemek için son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (**Şekil 6**).

2.5. Rektus femoris

2.5.1. Tendonun kemiğe bağlanma sahası

Hasta yarı yatış pozisyonunda, dizlerinin altına bir rulo yastık yerleştirilerek bir miktar kalça fleksiyonu sağlanır ve çevredeki yumuşak dokuların gerginliği azaltılır. Sartorius kasının tendonu rektus femoris tendonunun üzerine yer alır ve bu durum palpasyon için genellikle zorluk teşkil eder. Bu nedenle fizyoterapist spina iliaca anterior superiorun altında yer alan rektus femoris tendonunu belirler. Tendonun doğru lokalizasyonu için iki parmak kullanılır. Tendon liflerine dik medialden laterale ve lateralden mediale transvers friksiyonlar uygulanır. Diğer parmaklar uyluğu lateralden sabitlerken başparmak ile friksiyon uygulanabileceği gibi, başparmak uyluğun lateralinden desteklerken iki ya da üç parmak ile de uygulanabilir. Analjezi sağlandıktan sonra, tedavi her seans için 10 ila 20 dakika süreyle devam ettirilir ve normalde iki haftada bir uygulanır. Çoğu durumda, durumun düzelmesi dört haftalık bir süre içinde gerçekleşir. Bu süre zarfında göreceli dinlenme önerilir. Fonksiyonel hareketler yapılabilir, ancak direnç testi ağrıya neden olmayana kadar germe veya yorucu aktiviteler sakıncalıdır (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 7).

Şekil 6. Sartoriusa yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 7. Rektus femoris tendonunun kemiğe bağlanma sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.5.2. Tendonun kas ile birleşme sahası

Hasta, kalça eklemini ekstansiyon ve diz eklemini fleksiyon pozisyonunda tutacak şekilde yatırılır. Tendon, spina iliaca anterior superiorun hemen altında yer alır. Burada kasın boyu uzatıldığı ve tendon gergin hale getirildiği için, kasın göreceli olarak gevşek ve kısalmış bir konumda olduğu tendonun kemiğe bağlanma sahasındaki uygulamadan farklılaşmaktadır. Başparmakla tendona derin bir baskı uygulanır, bu da medialden başlayıp daha sonra laterale doğru kayan ve sonra lateralden başlayıp mediale doğru kayan bir hareketi başlatır (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 8).

Şekil 8. Rektus femorisin tendon-kas birleşme sahasına yönelik supinasyon pronsayon tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.6. Hamstringler

2.6.1. Tendonun kemiğe bağlanma sahası

Göreceli kalça ekleminin anatomik konumu 60 derecelik bir fleksiyon açıdır. İskial çıkıntının alt kenarına düz bir şekilde yerleştirilen birkaç parmak, lateralden mediale ve medialden laterale sırayla transvers hareketler gerçekleştirmek için kullanılırken, diğer el, parmakları üstten sabitler. Tendonun kemiğe bağlanma sahası iskiyal çıkıntının alt lateral kısmının altındadır. Tendonun kemiğe bağlanma sahasının hemen yan tarafında bulunan siyatik, tibial ve ortak peroneal sinirlerin zarar görmemesi için bu prosedür son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Tedavi için, hastayı etkilenmemiş tarafına yatırın, her iki kalça ve dizini 90° bükün, gluteus maksimusun alt sınırının altındaki iskiyal çıkıntıya ulaşılabilir kılın. Fizyoterapist, tedavi masasının karşısında, hastanın arkasında bel hizasında durur. Bir elin parmakları ile tendon liflerine dik transvers friksiyonlar uygulanır. Diğer el destekleyici rolü ile kemiğe bağlama noktasına karşı sabitleyici baskı uygular. Fizyoterapist kollarını bükmeden vücut ağırlığını aşağı ve yukarı doğru salarak uygulamayı gerçekleştirir. Başka bir yaklaşım, hastayı dizleri bükülü olarak yatağın kenarına yakın bir taburede destekli, yüzüstü pozisyonda tedavi yatağına yerleştirmektir. Bu, kalça ve diz ekleminin ulaşılabilir hale gelmesine yardımcı olur ve böylece iskiyal çıkıntıyı ortaya çıkarır. Bundan sonra, bir başparmak diğer başparmakla desteklenerek transvers friksiyon manevrası uygulanır; başlangıçta iskiyal çıkıntı boyunca derine doğru, daha sonra tendon boyunca yanlara doğru hareket gerçekleştirilir. Masaj prosedürlerini özellikle tendonun büyük boyutu ve yoğunluğu zorlaştırır. Erişilemeyen bir kalçada,

etkili tendon palpasyonu için kalça bükülmüş durumda tutulmalıdır. Bu alternatif teknikte kuvvetli transvers friksiyon iki başparmakla bilek fleksiyonu ve ekstansiyonu hareketleriyle yapılır ve omuz abdüksiyonu ile desteklenir. Bu prosedür fiziksel olarak oldukça zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, hastanın başının yanında dur bir yardımcı, fizyoterapistin bileğini destekleyerek ve torasik bölgesini hafifçe döndürerek friksiyona katkı sağlayabilir. Teknikler nazikçe başlar ve analjezi sağlandıktan sonra 10 dakika süren derin transvers friksiyonlara ilerler. İyileşme sırasında göreceli dinlenme önerilir. Fonksiyonel hareketler devam edebilir, ancak dirençli testler ağrısız hale gelene kadar aşırı kullanım veya germe hareketlerinden kaçınılmalıdır (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 9).

Şekil 9. Hamstringlerin tendonunun kemiğe bağlanma sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.6.2. Kas karnı

Tedavi, kas gövdesinin işlevselliğini korumak için hafif transvers friksiyonlar kullanılarak uygulanır. Hasta tedavi boyunca dizleri bükülü şekilde yüzüstü pozisyonda yatar, bu da kas gövdesinin uzunluğunu azaltır, kası gevşetir ve kas liflerine dik yönde transvers friksiyonun kullanılmasını kolaylaştırır. Kas

lifleri bir elin başparmağı ve elin diğer parmakları arasında desteklenir. El kas liflerini kaldırırken parmaklar sırayla kasılır ve gevşer. Alternatif olarak bir elin diğer eli üstten desteklediği ileri geri hareketlerden meydana gelen teknikten de yararlanılabilir. Başlangıçta friksiyonlar nazikçe uygulanır. Hasta giderek artan analjezi hisseder. Daha sonra altı adet daha derin friksiyon uygulanır. Derin friksiyon fiziksel olarak zorlayıcı olabilir, bu nedenle toplam otuz dakika boyunca beş dakika uygulama ve beş dakika ara vererek döngüler halinde uygulanır. Doku hassasiyetine bağlı olarak, yaklaşık beş gün sonra, hasta ağrısız hareket açıklığının tamamına ulaşana kadar transvers friksiyonun derinliği kademeli olarak artırılabilir. İlk hafta seanslar günlük olarak yapılır, ardından kademeli olarak iki günde bir yapılmaya başlanır. Tedavi, tekrarlanmayı önlemek için iyileşmeden sonra bir hafta boyunca devam eder.

Kas gövdesindeki akut lezyonu bu şekilde tedavi etmek, kas liflerinin ksalmasını önlemeye yardımcı olur ve germe tekniklerine olan ihtiyacı azaltır. Bu prosedür, hastaya ağrısız bir açıklıkta kasını aktif olarak kasmaını öğretmeyi de içerir, böylece liflerin gerilmesine yardımcı olunur. Ayrıca, hastalara düzenli topuk-parmak yürüyüşünün doğru şekilde nasıl yapılacağı öğretilir ve gerekirse koltuk

değneği desteği önerilir. İyileşmeyi desteklemek için evde germe egzersizleri reçete edilebilir, ancak iyileşen lifleri aşırı zorlamamak ve ağrıya neden olmamak için dikkatli olunmalıdır (Atkins et al., 2010; Cyriax & Cyriax, 1993; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 10).

Şekil 10. Hamstringlerin kas karnına yönelik ileri geri ve çimdikleyici kavrama (kısırtma) teknikleri ile transvers friksiyon masajı uygulamaları.

3. KANITLAR

Literatür taraması ("*transverse friction*" OR "*deep friction*") AND (*hip* OR *thigh*) anahtarı üzerinden gerçekleştirilmiştir. PubMed'de 5 makaleye, Web of Science Core Collection'da 7 makaleye ve Scite'da 77 makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerden tam metnine ulaşılanların içerikleri incelenmiş ve transvers friksiyon masajının etkilerini sunanlar bu çalışmaya dahil edilmiştir.

Cochrane tarafından yapılan sistematik bir incelemede, addüktörlerden kaynaklanan egzersizle ilişkili kasık ağrısının tedavisinde transvers friksiyon masajının etkinliği, diğer konservatif tedavilere kıyasla sınırlı görünmektedir (Almeida et al., 2013). Bu müdahale, transvers friksiyon masajı, germe egzersizleri ve elektroterapi içeren geleneksel fizyoterapi ile, addüktör ve karın kaslarını kuvvetlendirmek ve kasların koordinasyonunu geliştirmek amacıyla tasarlanmış aktif bir egzersiz programı ile karşılaştırılmıştır (Hölmich et al., 1999). 16 haftalık değerlendirmede, hastalar başarılı tedavi sonuçları açısından (büyük ölçüde ağrının hafiflemesi ile ölçülmüştür) ve ağrının yeniden ortaya çıkmaması koşuluyla aynı düzeyde spor faaliyetlerine devam etme kabiliyeti açısından önemli ölçüde olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Bu nedenle, bu sonuçlar, transvers friksiyon masajı gibi pasif terapötik önlemlerin, akut iyileşme bağlamında aktif rehabilitasyon yöntemlerinden daha az etkili olabileceğini göstermektedir. Ancak, incelenen çalışmaların sahip olduğu yanlılık riski nedeniyle kanıtların genel gücü düşük kalmaktadır, bu da transvers friksiyon masajının terapötik etkinliğini daha fazla aydınlatmak için daha yüksek kaliteli randomize, kontrollü çalışmaların gerekliliğini vurgulamaktadır (Almeida et al., 2013). Transvers friksiyon masajının, kasık zorlanmasına yönelik diğer tedavi yöntemlerine kıyasla nispeten düşük terapötik etkinlik gösterdiği de tespit edilmiştir. Çalışma, dört farklı gruba ayrılan 46 katılımcı arasında randomize kontrollü bir deneme şeklinde

gerçekleştirilmiş ve transvers friksiyon masajı, standart rehabilitasyon protokolü ile birlikte 15 seans boyunca uygulanmıştır. Sonuçlar, transvers friksiyon masajının doku onarımına katkıda bulunmasına rağmen, hareket açıklığı ve kas kuvveti dahil olmak üzere ağrının azaltılması ve fonksiyonel iyileşmede önemli bir iyileşme göstermediğini ortaya koymuştur. Öte yandan, aletli yumuşak doku mobilizasyonu ve ultrason tedavisi, ağrının giderilmesi, ağrısız hareket açıklığının artırılması ve kasların izometrik kuvvetinin iyileştirilmesi konusunda önemli etkiler göstermiştir. Bulgular, transvers friksiyon masajının yeniden şekillenme döneminde doku onarımına yol açabileceğini, ancak daha hızlı iyileşme ve fonksiyonel sonuçların iyileşmesi konusunda aletli yumuşak doku mobilizasyonu ve ultrason tedavisi gibi diğer konservatif tedavilere göre daha az etkili olduğunu göstermektedir (Zaghloul et al., 2020).

Transvers friksiyon masajı, kronik idiyopatik meraljiya parestetikanın konservatif tedavisinde yararlı bir yöntem olabilir. Bir vaka çalışmasında, 35 yaşındaki kadın hasta, bilateral sakroiliak eklem disfonksiyonu ile birlikte tekrarlayan anterolateral uyluk uyuşması yaşıyordu. Hasta, pelvik manipülasyon, miyofasiyal tedavi, germe egzersizleri ve inguinal ligamentin transvers friksiyon masajını içeren multimodal bir kayropratik müdahaleye tabi tutuldu. İki hafta içinde tamamlanan üç seansın ardından, hasta belirtilerinde %95 azalma olduğunu ve uyuşukluğun tamamen ortadan kalktığını belirtmiştir. Yazarlar transvers sürtünme masajının kasık bölgesindeki fasyanın daraltıcı bantlarını serbest bırakabileceğini ve fibroblastların aktivitesi ile kolajen liflerinin dağılımı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini öne sürmektedir. Çalışma tek bir vakanın kanıtlarına dayanmaktadır ve nedensellik kesin olarak tespit edilemese de elde edilen sonuçlar transvers friksiyon masajının kronik idiyopatik meraljiya parestetika tedavisi için daha kapsamlı bir konservatif rejim olarak kullanılabileceği hipotezini desteklemektedir (Houle, 2012).

Transvers friksiyon masajı, iliotibial band sendromu olan hastalarda ağrının azaltılması ve fonksiyonel yeteneğin artırılmasında, özellikle kuru iğneleme uygulamasıyla birlikte uygulandığında etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu ifade, terapötik protokolün uygulanmasından sonra alt ekstremitte fonksiyonunda önemli iyileşme ve ağrı şiddetinde azalma ile desteklenmektedir (Thunga Priya et al., 2024). Ayrıca, transvers friksiyon masajı ofis çalışanlarında hamstring esnekliğini artırsa da, kendi kendine miyofasiyal gevşetme tedavisi, transvers friksiyon masajına kıyasla esnekliği artırma açısından daha önemli sonuçlar göstermiştir (Gala et al., 2021). Son olarak, transvers friksiyon masajı, gluteus medius tetik noktaları olan hastalarda basınç ağrı eşiğini önemli ölçüde artırarak, pozisyonel gevşetme tedavisine kıyasla daha yüksek etkinlik göstermektedir (Doley et al., 2013).

Transvers friksiyon masajı, kas enerji tekniği ile birleştirildiğinde, piriformis sendromu olan bireylerde ağrıyı önemli ölçüde azaltır, fonksiyonel yeteneği iyileştirir ve iç rotasyon hareket açıklığını artırır (Kutty ve ark., 2020). Ayrıca rektus femoris tendinopatisi olan bir hastada sadece beş tedavi seansından sonra ağrı, yaşam kalitesi ve alt ekstremitte fonksiyonunu önemli ölçüde iyileştirmiştir

(Özdemir ve ark., 2019). Roptroterapi, subakut nonspesifik bel ağrısı olan hastalarda özellikle lumbopelvik bölgeyi hedefleyen, Japonya kaynaklı, bakır miyofasiyal T-barları kullanılarak yapılan, transvers friksiyon masajı barındıran bir tedavi tekniğidir (Farasyn ve ark., 2006). Roptroterapi ile uygulanan transvers friksiyon subakut nonspesifik bel ağrısı olan hastalarda ağrı duyarlılığı ve özürüllükte önemli azalmalar sağlarken, kontrol ve plasebo gruplarında herhangi bir iyileşme görülmemiştir (Farasyn ve ark., 2006).

4. SONUÇ

Kasık ağrısı, meraljiya parestetika, iliotibial bant sendromu veya piriformis sendromu olan bireylerin tedavisinde transvers friksiyonun olumlu etkileri mevcuttur. Bununla birlikte bu tekniğin etkililik değerini doğrulayan kesin ve sağlam kanıtlar bulunmamaktadır. Çeşitli kalça yaralanmalarında standartlaştırılmış tedavi müdahalelerinin etkinliğini belirlemek için üst düzey klinik araştırmalar gereklidir.

KAYNAKLAR

- Almeida, M. O., Silva, B. N., Andriolo, R. B., Atallah, Á. N., & Peccin, M. S. (2013). Conservative interventions for treating exercise-related musculotendinous, ligamentous and osseous groin pain. *Cochrane database of systematic reviews*(6), Article CD009565. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009565.pub2>
- Atkins, E., Goodlad, E., & Kerr, J. (2010). *A Practical Approach to Orthopaedic Medicine: A Practical Approach*. Elsevier Health Sciences.
- Cyriax, J. H., & Cyriax, P. (1993). *Cyriax's illustrated manual of orthopaedic medicine* (2nd ed.). Buuerworth-Heinemann.
- Doley, M., Warikoo, D., & Arunmozhi, R. (2013). Effect of positional release therapy and deep transverse friction massage on gluteus medius trigger point-a comparative study. *Journal of exercise science and physiotherapy*, 9(1), 40-45. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.800538160306251>
- Gala, M., Kulkarni, P., & Kumar, A. (2021). Comparison of immediate effect of plantar fascia release by roller massager and transverse friction massage on hamstring flexibility in desk job workers. *Int J Physiother Res*, 9(4), 3954-3959. <https://doi.org/10.16965/ijpr.2021.157>
- Gençosmanoğlu, H. (2025, 14.07.2025). Cyriax's Transverse Friction Massage: Principles and Evidence. 16th International Istanbul Scientific Research Congress, Istanbul.
- Houle, S. (2012). Chiropractic management of chronic idiopathic meralgia paresthetica: a case study. *Journal of chiropractic medicine*, 11(1), 36-41. <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2011.06.008>
- Hölmich, P., Uhrskou, P., Ulnits, L., Kanstrup, I.-L., Nielsen, M. B., Bjerg, A. M., & Krosgaard, K. (1999). Effectiveness of active physical training as treatment for long-standing adductor-related groin pain in athletes: randomised trial. *The Lancet*, 353(9151), 439-443. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(98\)03340-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)03340-6)
- Löber, M., & Van Den Berg, F. (2007). *Untersuchen und Behandeln nach Cyriax*. Springer-Verlag.
- Thunga Priya, S., Ramanna, B., & Vijay Krishna Kumar, A. K. (2024). A Study on Efficacy of Dry Needling With Deep Friction Massage in Iliotibial Band Syndrome. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.16537>
- Zaghloul, H. M. S., Ali, H. A., Ghally, S. A. O., & Abdelsamee, M. Y. A. (2020). Comparison of the effectiveness of instrument-assisted soft tissue mobilization technique, ultrasound therapy, or deep friction massage on fast recovery and accelerating tissue healing in groin strain. *Entomology and Applied Science Letters*, 7(1), 54-60.